

Λοίμωξη COVID-19 και αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από ψυχρά αντισώματα

Μαρία Κεχαγιά, Ρέα Χατζηκυριάκου

Αιματολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» – Νοσοκομειακή Μονάδα «Σισμανόγλειο», Μαρούσι, Αττική

231

Περίληψη

Αυξανόμενες αναφορές σχετικών περιστατικών υποδεικνύουν την πιθανή συσχέτιση της COVID-19 με την ανάπτυξη αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας, μίας νοσολογικής οντότητας που έχει συσχετισθεί και με άλλες λοιμώξεις. Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί που πιθανώς συνδέουν παθογενετικά τις δυο αυτές καταστάσεις, χωρίς να έχουν εξακριβωθεί πλήρως. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από ψυχρά αντισώ-

ματα σε έδαφος COVID-19, η επίπτωση της οποίας, παρά τις σχετικά περιορισμένες βιβλιογραφικές αναφορές, φαίνεται να παρουσιάζει αυξητική τάση από την έναρξη της πανδημίας και πιθανώς υποεκτιμάται.

Λέξεις κλειδιά

COVID-19, λοιμώξεις, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, ψυχρά αντισώματα

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μαρία Κεχαγιά,

Αιματολογικό Εργαστήριο

Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο»,

Σισμανογλείου 1, ΤΚ:15126, Μαρούσι

Τηλ. 6972176916

Email: maria.keh@hotmail.com

Εισαγωγή

Από την έναρξη της πανδημίας και μέχρι την περίοδο συγγραφής της παρούσας ανασκόπησης πάνω από 580 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 έχουν καταγραφεί, συμπεριλαμβανομένων και των πάνω από 6.4 εκατομμύρια θανάτων,¹ καθιστώντας την σταθερά μία από τις κυριότερες προτεραιότητες σε όλους σχεδόν τους τομείς ιατρικής έρευνας και στρατηγικής από το 2019. Ως συνέπεια της ιδιαίτερης έμφασης που έχει δοθεί στη μελέτη της δομής και συμπεριφοράς του αιτιολογικού παράγοντα, του ιού SARS-CoV-2 και των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν τη λοίμωξη, οι κλινικές εκδηλώσεις της, οι επιπλοκές της και η συσχέτισή της με άλλες νοσολογικές καταστάσεις έχουν αρχίσει να αποσαφηνίζονται. Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες αναδυόμενες συσχετίσεις της COVID-19 είναι εκείνη με ένα ευρύ φάσμα αυτοάνοσων συνδρόμων και αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για την περαιτέρω διερεύνηση της μεταξύ τους αιτιολογικής σχέσης. Ενδεικτικά, σύμφωνα με αναφορές στις αυτοάνοσες εκδηλώσεις της, η COVID-19 πιθανώς συσχετίζεται με αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (AAA), αυτοάνοση θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, υποξεία θυρεοειδίτιδα, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, νόσο Kawasaki, σύνδρομο Guillain-Barré και αυτοάνοσες δερματικές παθήσεις.² Ενώ η ανίχνευση ειδικών αυτοαντισωμάτων ενισχύει την πιθανότητα αιτιολογικής συσχέτισης της

COVID-19 με την αυτοάνοση, σε κάποιες περιπτώσεις οι ενδείξεις μπορεί να είναι λιγότερο σαφείς. Αφορμή για τη συγγραφή της παρούσας ανασκόπησης η οποία αναφέρεται στην AAA σε έδαφος COVID-19, με ειδική έμφαση στην εκ ψυχρών αντισωμάτων, αποτέλεσε η επαναλαμβανόμενη διαπίστωση στο εργαστήριό μας, κατά τη μικροσκόπηση επιχρισμάτων περιφερικού αίματος μεγάλης μερίδας ασθενών με COVID-19, της παρουσίας συγκολλήσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων άλλοτε άλλης έκτασης η οποία συνοδευόταν από διαταραχή της αναλογίας αιμοσφαιρίνης-αιματοκρίτη, εντόνων ή ήπια θετική δοκιμασία ψυχροσυγκολλητινών, σε συνδυασμό με τη σχεδόν πάντα, έστω και ασθενώς, θετική στο C3d άμεση δοκιμασία Coombs όταν αυτή ήταν διαθέσιμη. Οι ασθενείς συνήθως αλλά όχι πάντα, παρουσίαζαν εικόνα κλινικής αιμόλυσης, ποικίλης έντασης, και συχνά το φαινόμενο ήταν παροδικό ή αυτοπεριοριζόμενο.

Λοιμώξεις και αυτοάνοσα νοσήματα

Η συμβολή των λοιμώξεων, ως περιβαλλοντικών παραγόντων, στην περίπλοκη παθοφυσιολογία της αυτοάνοσης είναι ευρέως γνωστή. Ο ρόλος τους μπορεί να είναι εκλυτικός ή ενισχυτικός, με διάφορους μηχανισμούς να έχουν προταθεί ως υπεύθυνοι για τη συνεισφορά τους στις αυτοάνοσες διεργασίες. Ο λοιμογόνος παράγοντας είναι πιθανό να προσομοιάζει σε

αντιγόνα του ξενιστή, διαθέτοντας επιτόπους με παρόμοιες με αυτά αλληλουχίες αμινοξέων. Μέσω αυτού του μηχανισμού «μοριακής μίμησης» όπως κοινώς αποκαλείται, τα αποκρινόμενα στη λοίμωξη λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται από διασταυρούμενη αντιδραστικότητα έναντι «ιδίων» αντιγόνων με αποτέλεσμα την άμεσα βλαπτική τους δράση και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Δρώντας ως υπεραντιγόνα, οι ιοί και τα βακτήρια είναι δυνατό επίσης να ενεργοποιήσουν μεγάλο αριθμό Τ λεμφοκυττάρων χωρίς περιορισμό από το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας ή την αντιγονική τους ειδικότητα. Από τη άλλη, σύμφωνα με ένα άλλο πιθανό παθογενετικό μοντέλο, τα αντιγόνα τα οποία απελευθερώνονται κατόπιν ιστικής βλάβης, είτε στα πλαίσια της ίδιας της λοίμωξης ή ως συνέπεια της ανοσολογικής απόκρισης σε αυτή, προσλαμβάνονται και παρουσιάζονται από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, ενεργοποιώντας τους αυτοάνοσους μηχανισμούς. Παρόμοιο ρόλο μπορεί να διαδραματίζουν και οι συνθήκες φλεγμονής κατά τη διάρκεια της λοίμωξης, ενεργοποιώντας τα αυτοάνοσα στοιχεία της ανοσολογικής αντίδρασης του οργανισμού εντός ενός μη ειδικού φαύλου κύκλου. Τέλος η παρουσίαση «κρυπτικών», συνήθως μη εκτεθειμένων στο ανοσοποιητικό σύστημα αντιγόνων, πιθανώς αποτελεί έτερο μηχανισμό με τον οποίο μία λοίμωξη μπορεί να οδηγεί στην αυτοανοσία. Οι ανωτέρω μηχανισμοί είναι δυνατό να επιδρούν συνδυαστικά και φαίνεται πως συνεισφέρουν διαφορετικά, ανάλογα με τον εκάστοτε αιτιολογικό λοιμογόνο παράγοντα και τη χρονική διάρκεια της λοίμωξης.³⁻⁵ Εστιάζοντας στη συσχέτιση των ιών με αυτοάνοσες παθήσεις, παραδείγματα τα οποία ενισχύουν τον ρόλο τους στην ανάπτυξη ή αναζωπύρωσή τους αποτελούν η πιθανή σχέση των ιών *Coxsackie*, του Κυτταρομεγαλοϊού, και των Εντεροϊών με τον διαβήτη τύπου Ι, του Παρβοϊού Β19, και του ιού της ηπατίτιδος C με το συστηματικό ερυθρελάτη λύκο, καθώς και εκείνη των ιών Ανεμυλογιάς/ Έρπητα Ζωστήρα, Epstein-Barr και Ιλαράς με την πολλαπλή σκλήρυνση.⁶⁻¹³

Αν και σε πρώιμο ακόμη στάδιο, βάσει των αυξανόμενων αναφορών αυτοάνοσων εκδηλώσεων στα πλαίσια της λοίμωξης, το ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από την πιθανή συσχέτιση της COVID-19 με διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα έχει ενταθεί. Οι προταθείσες θεωρίες περιλαμβάνουν, πέραν της παραγωγής αυτοαντισωμάτων με διασταυρούμενη ειδικότητα έναντι «ιδίων» αντιγόνων και του ρόλου των ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων μέσω συντήρησης ενός φλεγμονώδους επιβαρυντικού περιβάλλοντος ή με απευθείας κυτταρική βλάβη και άλλους μηχανισμούς, εξαρτώμενους από αντισώματα έναντι της ακιδικικής ιικής πρωτεΐνης, με επακόλουθη δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων.¹⁴

Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα είναι ενδεικτικά της υπέρμετρης ενεργοποίησης, αλλά και απορρύθμισης του ανοσοποιητικού κατά τη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2, ιδίως σε ασθενείς με βαριά νόσο. Σχετικές μελέτες έχουν διαπιστώσει υψηλότερα επίπεδα ιντερλευκίνης (interleukin, IL) -2, IL-7, IL-10, IL-1β, IL-6, IL-8, παράγοντα νέκρωσης όγκων (tumor necrosis factor, TNF)-α, ιντερφερόνης (interferon, IFN)-γ καθώς και εντονότερη ελάττωση του αριθμού των Τ λεμφοκυττάρων έναντι των Β λεμφοκυττάρων και των κυττάρων φυσικών φονέων (natural killer, NK), ιδίως του ανοσορρυθμιστικού πληθυσμού των Τ-ρυθμιστικών κυττάρων (Treg), σε ασθενείς με βαρύτερη νόσο,^{15,16} πιθανώς καταδεικνύοντας το ρόλο τόσο της αδυναμίας επίτευξης ανοσιακής ισορροπίας όσο και της έκλυσης εκσεσημασμένων φλεγμονωδών αντιδράσεων στα φαινόμενα της αυτοανοσίας που παρατηρούνται στην COVID-19.

Αυτοάνοσα φαινόμενα στην COVID-19 έχουν αναφερθεί και εξακολουθούν να αναφέρονται, εντούτοις οι σχετικές δημοσιεύσεις παραμένουν σχετικά περιορισμένες, πιθανώς λόγω της δυσχέρειας εξεύρεσης επαρκών κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων που να επιτρέπουν να τεθεί η υπόθεση μίας αιτιολογικής συσχέτισης μεταξύ των δύο οντοτήτων. Πιθανώς η πρώτη αναφορά αυτοάνοσης εκδήλωσης από το κεντρικό νευρικό σύστημα στα πλαίσια της λοίμωξης αφορά μία περίπτωση επιβεβαιωμένου συνδρόμου Guillain-Barré με αρκετές άλλες περιπτώσεις να έχουν περιγραφεί έκτοτε.^{14,17} Αυξανόμενες είναι επίσης οι αναφορές στις αιματολογικές αυτοάνοσες επιπλοκές του ιού, με συχνότερες εκείνες της αυτοάνοσης θρομβοπενικής πορφύρας, η επίπτωση της οποίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από την καταγεγραμμένη, εάν ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι η θρομβοπενία χαρακτηρίζει σημαντικό ποσοστό των ασθενών και εντείνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου.¹⁸ Μέχρι στιγμής η πιο εκτεταμένη αναφορά στις αυτοάνοσες επιπλοκές της λοίμωξης έχει γίνει σε μία μετα-ανάλυση του 2020 των Saad και συνεργατών η οποία κατέληξε στην περιγραφή και αναφορά 98 περιπτώσεων αυτοανοσίας στις οποίες πιθανώς ο SARS-CoV-2 εμπλέκεται αιτιολογικά.² Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης το 48.5% των περιπτώσεων αντιστοιχούσε σε σύνδρομο Guillain-Barré, το 24.2% σε AAA, το 6.1% σε αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα και το 3% σε νόσο Kawasaki.

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και COVID-19

Η AAA αποτελεί ετερογενή επίκτητη αυτοάνοση κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία

αντισωμάτων έναντι αυτόλογων ερυθρών αιμοσφαιρίων και η οποία μπορεί να είναι είτε ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής, σχετιζόμενη με φάρμακα, λοιπές αυτοάνοσες παθήσεις, αιματολογικές κακοήθειες, ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις κ.λπ.¹⁹ Η ετερογένεια της νόσου αποδίδεται στους διαφορετικούς τύπους των αιμολυτικών αυτοαντισωμάτων και την ποικίλλουσα κλινική εικόνα και γενικώς συνοψίζεται σε 4 υποκατηγορίες (Πίνακας 1) με συχνότερη την αιμολυτική αναιμία «θερμού τύπου» η οποία διαμεσολαβείται από IgG ανοσοσφαιρίνες με δράση στους 37°C και χαρακτηρίζεται από, κατά το πλείστον, εξωαγγειακή αιμόλυση, ακολουθούμενη από την νόσο των ψυχροσυγκολλητινών (αιμολυτική αναιμία «ψυχρού τύπου»). Η δεύτερη χαρακτηρίζεται από IgM αντισώματα τα οποία συγκολλούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, δεσμεύουν το συμπλήρωμα και προκαλούν κυρίως ενδαγγειακή αιμόλυση, αλλά και φαγοκυττάρωση εξωαγγειακά.²⁰

Οι αναφορές περιστατικών με AAA, αν και γενικά σπάνιες με ετήσια συχνότητα 13/100.000 άτομα, παρουσιάζουν προοδευτική αύξηση η οποία έχει εν μέρει αποδοθεί και στη συμβολή εκείνων που έχουν εκδηλωθεί στα πλαίσια της επιδημιολογικά κυρίαρχης πλέον λοίμωξης COVID-19.²¹ Πράγματι, ο αριθμός των περιπτώσεων της λοίμωξης με συνοδό αιμόλυση αποδιδόμενη στην παρουσία αυτοαντισωμάτων αυξάνεται σταδιακά και πιθανώς υποεκτιμάται, δεδομένης της ετερογένειας και της διαγνωστικής πολυπλοκότητας που τις χαρακτηρίζει. Μέχρι τα μέσα του 2021 οι βιβλιογραφικές αναφορές AAA σχετιζόμενης με COVID-19 ήταν 29 με την επιπλοκή να αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα μεταξύ των αυτοάνοσων αιματολογικών διαταραχών μετά την αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα,^{22,23} ενώ εντός μερικών μηνών του ίδιου έτους, σύμφωνα με την ανασκόπηση των Jacobs

και Booth είχαν ανέλθει στις 50.²⁴ Ο ρόλος των αυτοάνοσων αιμολυτικών διαταραχών στην κλινική πορεία της COVID-19 είναι σημαντικός καθώς έχει συνδεθεί με δυσμενέστερη πρόγνωση και παρατεταμένη νοσηλεία, με τη μελέτη των Algassim και συν. να αναφέρει πως παρατηρείται στο 14.7% των ασθενών που χρήζουν εισαγωγής στη μονάδα εντατικής θεραπείας έναντι του 9% των υπολοίπων, με θνησιμότητα της τάξης του 32%.²⁵

Αν και ο ακριβής υπεύθυνος μηχανισμός για την εμφάνιση AAA στην COVID-19 δεν είναι πλήρως εξακριβωμένος, μία προτεινόμενη θεωρία αφορά στον ρόλο της φλεγμονής και των κυτταροκινών στην δημιουργία κρυπτικών αντιγόνων τα οποία ενεργοποιούν τα T λεμφοκύτταρα, με αποτέλεσμα την επαγωγή αυτοαντιδραστικών B λεμφοκυττάρων και επακόλουθη παραγωγή αντισωμάτων έναντι αυτών, κάτι το οποίο έχει αναπαραχθεί και πειραματικά με την ανάμιξη πλάσματος ασθενών με αλλογενή ερυθροκύτταρα.^{22,26,27} Παρομοίως, η απορρύθμιση του καταρράκτη του συμπληρώματος κατά την οξεία φάση της λοίμωξης και η επακόλουθη επικάλυψη της ερυθροκυτταρικής επιφάνειας με ανοσοσυμπλέγματα και συστατικά του συμπληρώματος πιθανώς συμβάλλει τόσο στην ευθροπτότητα της μεμβράνης τους προκαλώντας λύση της, όσο και στην απώλεια της ελαστικότητάς της με αποτέλεσμα την αυξημένη τάση θρόμβωσης των ασθενών.^{21,28,29} Παράλληλα, στη μελέτη τους οι Angileri και συν. διατύπωσαν την υπόθεση της μοριακής μίμησης ως υπεύθυνης για την ανάπτυξη αιμολυτικών αυτοαντισωμάτων στην COVID-19 και την απέδωσαν στην αντιγονική ομοιότητα της αγκυρίνης-1 της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης με την ακιδική πρωτεΐνη του SARS-CoV-2.^{30,31} Τέλος, καθώς και κάποιοι από τους φαρμακευτικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται

Πίνακας 1 Βασικές κατηγορίες αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας (Προσαρμογή από: Liebman HA, Weitz IC. Autoimmune Hemolytic Anemia. <i>Med Clin North Am</i> 2017; 101: 351–9).		
Κατηγορία	Συχνότητα	Αντισώματα
Θερμών αντισωμάτων	65%-70%	IgG
Ψυχρών αντισωμάτων	20%-25%	IgM
Παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία εκ ψύχους	1%-3%	IgG (διφασικά αντισώματα Donath-Landsteiner)
Αρνητική κατά Coombs	~5%	IgG (χαμηλοί τίτλοι), IgA, μονομερή IgM

στα πλαίσια της θεραπευτικής αγωγής της νόσου και των επιπλοκών της ενδεχομένως να εμπλέκονται στην παθογένεση της αυτοάνοσης αιμόλυσης, η συμβολή τους στην εμφάνισή της πιθανώς δεν είναι αμελητέα και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας έναντι του ρίσκου χορήγησής τους.²¹

Η εργαστηριακή διάγνωση της AAA συνοπτικά στηρίζεται στην ανεύρεση βιοχημικών δεικτών αιμόλυσης σε συνδυασμό με συμβατούς με αιμολυτική αναιμία, δείκτες αναιμίας (χολερυθρίνη, γαλακτική αφυδρογονάση, απτοσφαιρίνες, αιμοσφαιρίνη ούρων, γενική αίματος, δικτυοερυθροκύτταρα κ.λπ.), συνοδευόμενη από θετική άμεση δοκιμασία Coombs (direct Coombs test, DAT). Επιπλέον, η διάκριση μεταξύ των υποκατηγοριών περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της θετικότητας της DAT σε αντι-IgG ή/και αντι-C3d αντιορούς, ενώ η διάγνωση δε μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και σε έδαφος αρνητικής δοκιμασίας λόγω της πιθανότητας χαμηλών τίτλων και παρουσίας IgA αυτοαντισωμάτων.³² Η δε κλινική υποψία γενικώς τίθεται επί οξείας εμφάνισης ικτέρου ή αιματουρίας, παρουσία αναιμίας.³³

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από ψυχρά αντισώματα και COVID-19

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η AAA εκ ψυχρών αντισωμάτων (cold agglutinin disease, CAD), των αποκαλούμενων και ψυχροσυγκολλητινών, στο έδαφος της COVID-19, η επίπτωση της οποίας έχει επίσης παρουσιάσει αυξητικές τάσεις από την έναρξη της πανδημίας όπως καταδεικνύεται από τις αναδυόμενες αναφορές σχετικών περιπτώσεων.

Η πλειοψηφία των ενδείξεων συσχέτισης μεταξύ της λοίμωξης από SARS-CoV-2 και AAA ψυχρού τύπου προκύπτει από μεμονωμένες βιβλιογραφικές αναφορές περιστατικών,³⁴⁻⁴³ με την πλειονότητά τους να αφορά σε νέες περιπτώσεις παρά σε αναζωοπυρώσεις προϋπάρχουσας CAD. Εντούτοις, σύμφωνα με δύο πιο εκτεταμένες συστηματικές ανασκοπήσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021 είχαν ανακοινωθεί 20 και 18 περιπτώσεις αντίστοιχα.^{24,44} Λόγω της συχνά περίπλοκης διαφορικής διάγνωσης και της ίδιας της φύσης της λοίμωξης η συχνότητα της CAD στα πλαίσια της COVID-19 δεν αποκλείεται να υποεκτιμάται και εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως το ποσοστό είναι υψηλότερο από εκείνο στο σύνολο των περιπτώσεων AAA.^{44,45} Αυτή η πιθανότητα αποτελεί και δική μας υπόθεση, καθώς στο εργαστήριό μας είναι πολύ συχνή η διαπίστωση της παρουσίας συγκολλήσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων σε επιχρίσματα περιφερικού αίματος νοσηλευόμενων

ασθενών με COVID-19, με συνοδό αναιμία, θετική δοκιμασία ανίχνευσης ψυχροσυγκολλητινών και βιοχημικούς δείκτες αιμόλυσης, σε συνδυασμό με θετική στο C3d DAT, όταν αυτή είναι διαθέσιμη. Επιπροσθέτως, συχνό σε αυτή την ομάδα ασθενών είναι και το μικροσκοπικό εύρημα γενικευμένων συγκολλήσεων ερυθροκυττάρων μικρής όμως έκτασης, συχνά χωρίς λοιπά ευρήματα αιμόλυσης, το οποίο υποχωρεί κατόπιν επώασης του δείγματος στους 37°C και το οποίο, αν και συνήθως δε διερευνάται περαιτέρω εργαστηριακά προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη παρουσίας ψυχροσυγκολλητινών, πιθανώς σε χαμηλό τίτλο.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία στην πλειοψηφία των ασθενών με CAD στα πλαίσια COVID-19 ανιχνεύθηκαν ψυχροσυγκολλητίνες, συνήθως σε τίτλο $\geq 1/64$,²⁴ το ηλικιακό τους εύρος ήταν μεταξύ 17 και 77 ετών, η πλειοψηφία τους εμφάνιζε μέτρια ή βαριά κλινική εικόνα λοίμωξης⁴⁴ και η διάγνωση των περισσότερων έγινε εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξή της.²² Σπανιότερα, παρά την ανίχνευση ψυχροσυγκολλητινών, οι οποίες μάλιστα μπορεί να έχουν ταυτοποιηθεί ως αντι-I, ακόμη και σε υψηλό τίτλο, οι ασθενείς ενδέχεται να μην παρουσιάζουν εικόνα αιμόλυσης.⁴²

Από πλευράς παθογένεσης, οι προταθέντες μηχανισμοί περιλαμβάνουν τη θεωρία της μοριακής μίμησης και της φλεγμονής που έχουν προαναφερθεί, ενώ και το οξειδωτικό στρες της λοίμωξης μπορεί να ευνοεί την έκθεση της φωσφατιδυλοσερίνης της επιφανείας των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με συνέπεια την επικάλυψή της από συστατικά του συμπληρώματος.^{26,28,46}

Πέραν της αποδιδόμενης στην κλινική αιμόλυση αναμενόμενης επιδείνωσης, η CAD πιθανώς ευθύνεται για δυσμενέστερη πρόγνωση και λόγω του αυξημένου κινδύνου θρόμβωσης των ασθενών.⁴⁷ Αν και σπάνιες, περιπτώσεις με συνύπαρξη CAD και θρόμβωσης στα πλαίσια COVID-19 έχουν αναφερθεί χωρίς όμως να είναι εφικτή η αιτιολογική τους σύνδεση, καθώς οι θρομβωτικές επιπλοκές αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της ίδιας της λοίμωξης.⁴⁸ Η συσχέτιση της φλεβικής και αρτηριακής θρόμβωσης με την αιμόλυση ψυχρού τύπου έχει τεκμηριωθεί σε μελέτες και οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που έχουν προταθεί ως υπεύθυνοι περιλαμβάνουν την επίδραση των μειωμένων επιπέδων μονοξειδίου του αζώτου που προκαλούν αγγειοσυστολή, συσώρευση αιμοπεταλίων και αυξημένη έκφραση μορίων ενδοθηλιακής προσκόλλησης και τα αυξημένα επίπεδα ελεύθερης αίμης τα οποία επάγοντας την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών καταλήγουν στην ενδοθηλιακή βλάβη και στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.⁴⁹ Επιπροσθέτως, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, η επικάλυψη

της ερυθροκυτταρικής επιφανείας με ανοσοσυμπλέγματα και συστατικά του συμπληρώματος πιθανώς συμβάλλει στην απώλεια της ελαστικότητάς της με αποτέλεσμα την αυξημένη θρομβωτική τάση.²¹

Η συνήθης αντιμετώπιση της CAD στην COVID-19 περιλαμβάνει χορήγηση κορτικοστεροειδών και μεταγγίσεις, αν και η πλήρης ύφεση επιτυγχάνεται κυρίως με την αποδρομή της λοίμωξης. Η αγωγή με ριτουξιμάμπη (rituximab), παρόλο που αποτελεί θεραπεία εκλογής, είτε ως μονοθεραπεία ή σε συνδυα-

σμό με βενδαμουστίνη (bendamustine), θεωρείται αμφιλεγόμενη και δεν προτιμάται, καθώς υπάρχει πιθανότητα να συνδέεται με επιδείνωση της λοίμωξης. Τέλος, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος ελάττωσης των κυκλοφορούντων παθολογικών IgM αντισωμάτων αποτελεί επικουρική θεραπεία σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή και επιλέγεται ως λύση ανάγκης σε περιπτώσεις καλπάζουσας CAD.^{35,43}

Summary

COVID-19 infection and cold antibody autoimmune hemolytic anemia

Maria Kehagia*, Rea Chatzikyriakou

Hematology Laboratory of General Hospital of Athens "Sismanoglio-Amalia Flemig" – "Sismanoglio" Hospital Unit

*Corresponding author

236

Several case reports have implicated an association between COVID-19 infection and autoimmune hemolytic anemia, a known hematologic sequel of various infections. Given the complexity of the pathophysiologic relationship between SARS-Cov-2 infection and autoimmune hemolysis, the underlying mechanisms proposed so far have not yet been fully elucidated. Despite the still sparse case reports and possible underreporting, cold antibody hemolytic anemia in the setting of COVID-19 is of particular interest, with the number of its cases growing since the start of the pandemic.

Key words

COVID-19, infections, autoimmune hemolytic anemia, cold antibodies

Βιβλιογραφία

- World Health Organization (WHO). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Updated Sep 24, 2022. WHO website. <https://covid19.who.int>, τελευταία επίσκεψη 24 Σεπτεμβρίου 2022
- Saad MA, Alfshawy M, Nassar M, Mohamed M, Esene IN, Elbendary A. COVID-19 and Autoimmune Diseases: A Systematic Review of Reported Cases. *Curr Rheumatol Rev* 2020; 17:193–204.
- Ercolini AM, Miller SD. The role of infections in autoimmune disease. *Clin Exp Immunol* 2009; 155:1–15.
- Wucherpfennig KW. Mechanisms for the induction of autoimmunity by infectious agents. *J Clin Invest* 2001; 108:1097–1104.
- Panoutsakopoulou V, Sanchirico ME, Huster KM, Jansson M, Granucci F, Shim DJ, et al. Analysis of the Relationship between Viral Infection and Autoimmune Disease. *Immunity* 2001; 15:137–147.
- Pak CY, Eun HM, McArthur RG, Yoon JW. Association of cytomegalovirus infection with autoimmune type 1 diabetes. *Lancet* 1988; 2:1–4
- Eizirik DL, Op de Beeck A. Coxsackievirus and Type 1 Diabetes Mellitus: The Wolf's Footprints. *Trends Endocrinol Metab* 2018; 29:137–139.
- Stene LC, Rewers M. Immunology in the clinic review series; focus on type 1 diabetes and viruses: the enterovirus link to type 1 diabetes: critical review of human studies. *Clin Exp Immunol* 2012; 168:12–23.
- Aslanidis S, Pырpasopoulou A, Kontotasios K, Doulmas S, Zamboulis C. Parvovirus B19 infection and systemic lupus erythematosus: Activation of an aberrant pathway? *Eur J Intern Med* 2008; 19:314–318.
- Stölzel U, Schuppan D, Tillmann HL, Manns MP, Tannapfel A, Doss MO, et al. Autoimmunity and HCV infection in porphyria cutanea tarda: a controlled study. *Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)* 2002; 48:43–47.
- Tucker WG, Andrew Paskauskas R. The MSMV hypothesis: measles virus and multiple sclerosis, etiology and treatment. *Med Hypotheses* 2008; 71:682–689.
- Guan Y, Jakimovski D, Ramanathan M, Weinstock-Guttman B, Zivadinov R. The role of Epstein-Barr virus in multiple sclerosis: from molecular pathophysiology to in vivo imaging. *Neural Regen Res* 2019; 14:373–386.
- Sotelo J, Ordoñez G, Pineda B. Varicella-zoster virus at relapses of multiple sclerosis. *J Neurol* 2007; 254:493–500.
- Yazdanpanah N, Rezaei N. Autoimmune complications of COVID-19. *J Med Virol* 2022; 94:54–62.
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet* 2020; 395:497–506.
- Qin C, Zhou L, Hu Z, Zhang S, Yang S, Tao Y, et al. Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China. *Clin Infect Dis* 2020; 71:762–768.
- Zhao H, Shen D, Zhou H, Liu J, Chen S. Guillain-Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: causality or coincidence? *Lancet Neurol* 2020; 19:383–384.
- Levrant M, Ottavi M, Lechtman S, Mondain V, Jean-del P. Immune thrombocytopenic purpura after COVID-19 infection. *Int J Lab Hematol* 2021; 43:e28–e30.
- Sokol RJ, Booker DJ, Stamps R. The pathology of autoimmune haemolytic anaemia. *J Clin Pathol* 1992; 45:1047–1052.
- Liebman HA, Weitz IC. Autoimmune Hemolytic Anemia. *Med Clin North Am* 2017; 101:351–359.
- Al-kuraishy HM, Al-Gareeb AI, Kaushik A, Kujawska M, Batiha GES. Hemolytic anemia in COVID-19. *Ann Hematol* 2022; 101:1887–1895.
- AbouYabis AN, Bell GT. Hemolytic Anemia Complicating COVID-19 Infection. *J Hematol* 2021; 10:221–227.
- Taherifard E, Taherifard E, Movahed H, Mousavi MR. Hematologic autoimmune disorders in the course of COVID-19: a systematic review of reported cases. *Hematol* 2021; 26:225–239.
- Jacobs JW, Booth GS. COVID-19 and Immune-Mediated RBC Destruction. *Am J Clin Pathol* 2021; XX:1-8
- Algassim AA, Elghazaly AA, Alnahdi AS, Mohammed-Rahim OM, Alanazi AG, Aldhuwayhi NA, et al. Prognostic significance of hemoglobin level and autoimmune hemolytic anemia in SARS-CoV-2 infection. *Ann Hematol* 2021; 100:37–43
- Prasad S, Starck SR, Shastri N. Presentation of Cryptic Peptides by MHC Class I Is Enhanced by Inflammatory Stimuli. *J Immunol* 2016; 197(8):2981–2991.
- Brochier A, Cabo J, Guerrieri C, Belkhir L, Laterre PF, Deneys V. Autoimmune hemolytic anemia in COVID-19 patients, the «transmissible» direct Coombs test. *J Hematol Clin Res* 2021; 5:004–8.
- Lam LKM, Reilly JP, Rux AH, Murphy SJ, Kuri-Cervantes L, Weisman AR, et al. Erythrocytes identify complement activation in patients with COVID-19. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 2021; 321:L485–489.
- Solari D, Alberio L, Ribi C, Grandoni F, Stalder G. Autoimmune Hemolytic Anemia and Pulmonary Embolism: An Association to Consider. *TH Open* 2021; 5: e8–e13

30. Sujana IPS, Widiyari NPA, Arisanti NLPE, Rai IBN, Rena NMRA. Autoimmune Hemolytic Anemia as a Novel Complication of COVID-19 Infection in Sanglah General Hospital Bali, Indonesia. *Open Access Maced J Med Sci* 2020; 8:509-513.
31. Angileri F, Légaré S, Marino Gammazza A, Conway de Macario E, Macario AJL, Cappello F. Is molecular mimicry the culprit in the autoimmune haemolytic anaemia affecting patients with COVID-19? *Br J Haematol* 2020; 190: e92-e93.
32. Park SH. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia: classic approach and recent advances. *Blood Res* 2016; 51:69-71.
33. Phillips J, Henderson AC. Hemolytic Anemia: Evaluation and Differential Diagnosis. *Am Fam Physician* 2018; 98:354-361.
34. Douen A, George T, Ramsamoj K, Basit A, Kaur P, Shah T. A case of COVID-19-induced cold agglutinin disease. *Chest* 2021; 160: A880
35. Lai R. Cold Agglutinin Disease in the Context of the COVID-19 Pandemic. *Rare Disease Advisor*. <https://www.rarediseaseadvisor.com/insights/cad-insights/cold-agglutinin-disease-in-covid-19-pandemic/>, τελευταία επίσκεψη 24 Σεπτεμβρίου 2022
36. Huscenot T, Galland J, Ouvrat M, Rossignol M, Mouly S, Sène D, *et al.* SARS-CoV-2-associated cold agglutinin disease: a report of two cases. *Ann Hematol* 2020; 99:1943-1944.
37. Lai R. The Curious Association Between COVID-19 and Cold Agglutinin Disease. *Rare Disease Advisor*. <https://www.rarediseaseadvisor.com/insights/cad-insights/covid-19-cold-agglutinin-disease/>, τελευταία επίσκεψη 24 Σεπτεμβρίου 2022
38. Brazel D, Eid T, Harding C. Warm and Cold Autoimmune Hemolytic Anemia in the Setting of COVID-19 Disease. *Cureus* 2021; 13: e18127.
39. Bhagat YV, Hussien S, Queenan H, Michael MB. Exacerbation of Secondary Cold Agglutinin Syndrome in the Setting of SARS-CoV-2. *Cureus* 2021; 13: e19387
40. Jensen CE, Wilson S, Thombare A, Weiss S, Ma A. Cold agglutinin syndrome as a complication of Covid-19 in two cases. *Clin Infect Pract* 2020; 7:100041.
41. Kumarihamy P. A Case of COVID-19 Infection Associated with Severe Cold Agglutinin Autoimmune Hemolytic Anaemia. *Clin Med Rev Case Rep* 2021; 8:358.
42. Imoto H, Yoshioka S, Nakagawa D, Hasegawa K, Kuroda H, Hasuike T, *et al.* Cold agglutinin anti-I antibodies in two patients with COVID-19. *J Clin Lab Anal* 2022; 36:e24629.
43. Ahmed Y, Khandelwal A, Walker L. Cold agglutinin disease and COVID-19 requiring therapeutic plasma exchange. *BMJ Case Rep* 2021; 14: e244227.
44. Fattizzo B, Pasquale R, Bellani V, Barcellini W, Kulasekararaj AG. Complement Mediated Hemolytic Anemias in the COVID-19 Era: Case Series and Review of the Literature. *Front Immunol* 2021; 12:791429
45. Berentsen S. New Insights in the Pathogenesis and Therapy of Cold Agglutinin-Mediated Autoimmune Hemolytic Anemia. *Front Immunol* 2020; 11:590.
46. Kubánková M, Hohberger B, Hoffmanns J, Fürst J, Herrmann M, Guck J, *et al.* Physical phenotype of blood cells is altered in COVID-19. *Biophys J* 2021; 120:2838-2847.
47. Maslov DV, Simenson V, Jain S, Badari A. COVID-19 and Cold Agglutinin Hemolytic Anemia. *TH Open* 2020; 4: e175-e177.
48. Patil NR, Herc ES, Girgis M. Cold agglutinin disease and autoimmune hemolytic anemia with pulmonary embolism as a presentation of COVID-19 infection. *Hematol Oncol Stem Cell Ther* 2022; 15:213-216.
49. Broome CM, Cunningham JM, Mullins M, Jiang X, Bylsma LC, Fryzek JP, *et al.* Increased risk of thrombotic events in cold agglutinin disease: A 10-year retrospective analysis. *Res Pract Thromb Haemost* 2020; 4:628-635.